

Musik wird archiviert

Die Festival Strings Lucerne befinden sich augenblicklich auf einer Tournee durch die Schweiz. Dafür aber ihre hervorragende Interpretation unsterblicher Werke für die Ohren jener Musikliebhaber erhalten bleibt, die nicht an den Konzerten anwesend sein konnten, dafür sorgt die grammophonische Fixierung ihrer Darbietungen. Über diese Fixierung berichtet die Reportage Herbert Maeders.

Die Festival Strings Lucerne haben seit der kurzen Zeit ihres Bestehens (1957) ein internationales Ansehen erreicht, um das sie manch älteres Orchester beneidet. Der junge Ruhm ist nicht nur eine Folge ihrer von der Kritik gerühmten Konzerte an den bedeutendsten musikalischen Festwochen Europas, sondern ebenso sehr ein Zeichen des großen Ansehens, welche die von der Deutschen Grammophon-Gesellschaft in der Archiv-Reihe herausgebrachten Schallplatten bei einem anspruchsvollen Publikum genießen. Die Festival Strings Lucerne sind ein Streicherensemble, das sich ausschließlich aus Musikern zusammensetzt, welche die von Wolfgang Schneiderhan und Rudolf Baumgartner geleiteten Meisterkurse des Luzerner Konservatoriums besucht haben. Leiter des Ensembles ist Rudolf Baumgartner, der vom Pult aus die Einsätze gibt, während Wolfgang Schneiderhan als Solist und künstlerischer Ratgeber mitwirkt. Im Dezember 1957 hat die Deutsche Grammophon-Gesellschaft, welche durch ein Stipendium die Gründung des Orchesters ermöglichte, im Luzerner Kunsthaussaal die ersten Konzerte aufgenommen. Viele Aufnahmen sind inzwischen gefolgt, neben Wolfgang Schneiderhan mit Solisten wie Ralph Kirk-Patrick, Mieczyslaw Horszowski, Aurèle Nicolet und Margrit Weber. Kürzlich verwandelte sich die Empore der Zürcher Neumünsterkirche zum Aufnahmestudio. Cello-Konzerte Tartinis und Vivaldis wurden mit dem berühmten italienischen Cellisten Enrico Mainardi für die Archiv-Reihe, eine nach streng musikwissenschaftlichen Grundsätzen aufgebaute Sammlung alter Musik, aufgenommen.

Bildbericht von Herbert Maeder

Bilder von oben nach unten:

Rudolf Baumgartner (links außen) gibt stehend den Einsatz zum A-Dur Cello-Konzert von Tartini. Über ihm eines der Aufnahmemikrophone.

Enrico Mainardi vergleicht seine Stimme mit der Partitur, um zu wissen, wie sich der Orchesterpart zu seiner Solostimme verhält.

Der letzte Takt hat ausgeklungen. Rudolf Baumgartner nimmt den Telephonhörer und verständigt sich mit dem Aufnahmeleiter Harald Baudis: «Können Sie uns Ihre technischen Beanstandungen mitteilen? Sollen wir schon zum Abhören kommen?»

Aufnahmeleiter Harald Baudis: «Jetzt hat der Satz die nötige Beschwingtheit. Bitte auch die zweiten Geigen nicht mehr stärker. Spielen Sie den Satz nochmals von Buchstabe F an!» Fräulein von Rauchhaupt, Musikwissenschaftlerin (vor ihr liegt eine Stoppuhr), bemerkt, daß die Aufnahmezeit jetzt vier Sekunden kürzer ist.

